

NAVOIY VILOYATIDA SANOAT KORXONALARI EMISSIYASIDAGI PM2.5 ZARRACHALARINING AHOLI NAFAS OLIISH TIZIMIGA TA'SIRI

Bafoyeva Mohinur Shavkat qizi

Navoiy Davlat Universiteti Biologiya yo'nalishi 1-kurs magistranti.

mohinurbafoyeva25@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17976171>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Navoiy viloyatidagi yirik sanoat korxonalarida emissiyalaridagi PM2.5 zarrachalarining aholi nafas olish tizimiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi sanoat chiqindilaridan hosil bo'lgan nozik changlarning nafas yo'llariga ko'rsatgan o'tkir va surunkali ta'sirini aniqlashdir. Shuningdek bu ishda aholi salomatligini himoya qilish va sanoat emissiyalarini kamaytirish bo'yicha qisman profilaktik chora tadbirlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Navoiy viloyati, sanoat korxonalarida, emissiya, PM2.5, nafas olish tizimi, havoning ifloslanishi, profilaktik choralar.

KIRISH. Bugungi kunda atmosfera havosining ifloslanishi va uning tarkibida PM2.5 zarrachalari miqdorining oshishi Navoiy viloyatidagi asosiy ekologik muammolardan biridir. Bunday holat aholi salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. PM2.5- diametri 2,5 mikrometrdan kichik bo'lgan, havoda uzoq vaqt saqlanib turishi va nafas yo'llariga oson kirib borishi mumkin bo'lgan xavfli aerozollar guruhidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti PM2.5 ni inson salomatligiga ayniqsa nafas olish tizimi uchun eng zararli atmosfera ifloslantiruvchilaridan biri deb baholaydi. Navoiy viloyati O'zbekistonning yirik sanoat zonalaridan biri hisoblanib, bu hududda "Navoiy kon metallurgiya kombinati", "Navoiyazit", issiqlik elektr stansiyalari, qurilish sanoati korxonalarida, kimyo-metallurgiya majmualari faoliyat yuritadi. Sanoat korxonalaridan chiqayotgan atmosfera emissiyalari tarkibidagi PM2.5 zarrachalari aholi salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda va bir qancha nafas yo'llari kasalliklarini keltirib chiqarmoqda.

ASOSIY QISM. PM2.5 zarrachalarining asosiy qismi kimyoviy vametallurgiya jarayonlari, yuqori haroratda yonish tizimlari, texnologik changlanish va transport harakatidan hosil bo'ladi. Navoiy viloyatida esa bunday zararli zarralar ajralish ehtimoli yuqori bo'lgan quyidagi manbalar mavjud:

1. "Navoiyazot" AJ -azot ishlab chiqarish, amiak sintezi, kislotalar ishlab chiqarish jarayonida nozik changlar va kislotalar aerozollar ajraladi.
2. NKMK- rudalarni maydalash, eritish, qayta ishlash jarayonida juda mayda dispers changlar havoga ko'tariladi
3. Issiqlik elektr stansiyasi- uglevododrod yoqilg'isining to'liq yonmasligi natijasida mikrozaralar hosil bo'ladi.
4. "Qizilqumsement" AJ- sement va boshqa qurilish maxsulotlari ishlab chiqarilganda, havoga mayda mineral zarrachalar chiqadi.
5. Transport vositalari- dizel yoqilg'isida ishlaydigan dvigatellar PM2.5 zarrachalarining asosiy manbaidir.

PM2.5 zarrachalarining asosiy xavfi shundaki, u nafas orqali o'pkaga kirib, alveolalargacha yetib boradi. Yirik zarrachalar(10 mikron va undan kattalari) burun va halqum yo'llarida ushlanib qoladi, ammo PM2.5 to'g'ridan to'g'ri o'pkaga tushadi va hatto qon aylanish tizimiga ham tushishi mumkin. Bu zarrachalarning nafas olish tizimiga ta'sirini o'tkir va surunkaliga ajratish mumkin:

O'tkir ta'sirlari: nasaf siqilishi, tez-tez chuqur nafas olish ehtiyoji, yo'tal, tomoq achishishi, ko'krakda bosm hissi, allergik reaksiyalarning kuchayishi, bolalarda keskin bronxit simptomlari, nafas yo'llarining infeksiyaga chidamsizligi. O'tkir ta'sirlar asosan, havoda zarracha konsentratsiyasi keskin oshgan darvrlarda kuzatiladi.

Surunkali ta'siri: PM2.5 zarrachalari surunkali, uzoq muddat ta'sir qilganda organizmda quyidagi kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'ladi: surunkali obstruktiv o'pka kasalligi(SO'OK), bronxial astma zo'rayishi, alveolalarda yallig'lanish jarayoni kuchayishi, o'pka elastigligining pasayishi, o'pka fibrozga olib keluvchi mikroskopik to'qimalar o'zgarishi, o'pka saratoni xavfi oshishi. Zarrachalar tarkibidagi og'ir metallar o'pkada to'planib, to'qimalarning oksidativ stressiga olib keladi. Bu esa nafas tizimi kasalliklarining rivojlanishi uchun asosiy omillardan biridir. Havo tarkibidagi bunday dispers zarrachalar miqdoridan aholining turli qatlamlari turlicha ta'sirlanadi. PM2.5 zarrachalaridan eng ko'p tasirlanadigan guruhlariga quyidagilar kiradi:

Bolalar- nafas yo'llari kichik, himoya tizimlari to'liq shakllanmagan

Homilador ayollar- zarrachalar juda kichik bo'lganligi uchun yo'ldosh orqali o'tib homilaga ham ta'sir o'tkazishi mumkin.

Qariyalar- immunitet pastligi sababli zarrachalar ta'sirida o'pka kasalliklari tez rivojlanadi.

Surunkali kasalligi borlar- astma, bronxit kabi kasalliklari bo'lgan bemorlarda xurujlar kuchayadi.

Navoiy viloyatining ayrim sanoatga yaqin hududlarida yashovchi aholi yil davomida yuqori konsentratsiyali PM2.5 bilan to'qnash keladi. Bu esa yuqoridagi guruhlarda kasallanish ko'rsatkichlarini yanada oshiradi.

Atmosfera monitoring natijalariga ko'ra, sanoat korxonalariga yaqin hududlarda PM2.5 zarrachasi miqdori quruq va shamolsiz davrlarda oshishi kuzatilgan. Ayniqsa issiq yoz kunlarida atmosfera havosining turg'un bo'lishi zarrachalarning uzoq vaqt havoda saqlanib turishiga olib keladi. Shamolli ob-havoda esa PM2.5 ning ma'lum yo'nalishlarda uzoq masofaga tarqalishiga olib keladi. Shu sababli sanoat markazlaridan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan aholi punktlarida ham zarracha konsentratsiyasining ko'tarilganini ko'rish mumkin.

Hududlarning sanoatlashuvi natijasida yildan yilga yangi ishlab chiqarish korxonalari ishga tushmoqda. Bu esa tabiiyki atmosferafaga yana ham ko'p gazlar emissiyasi, ya'ni ko'p PM2.5 chiqishi demakdir. Aholi salomatligini asarash uchun yangi va samaraliroq profilaktika chora – tadbirlarni ishlab chiqish dolzarbdir. Bu borada aholi o'rtasida profilaktika tadbirlari o'tkazish, sanoat korxonalari uchun ekologik tavsiyalar ishlab chiqish ayniqsa muhimdir. Chunki ko'plab korxonalarda filtrlash tizimlari eskirgan, qurulish yerlarida havoga chiqadiga chang zarralarini oldini olish uchun hech qanday chora tadbirlar ko'rilmaydi, havo ifloslanishi yuqori bo'lgan hududlarda PM2.5 bo'yicha monitoring stansiyalari yetarli emas, aholi real vaqtda havo sifati haqidagi ma'lumotlarni bila olamaydi, havo ifloslanishi xavfli darajaga yetgan vaqtlarda aholi ogohlantirilmaydi, ular uchun profilaktika choralari taqdim etilmaydi.

XULOSA. Navoiy viloyatidagi sanoat emissiyalarining tarkibida mavjud PM2.5 zarrachalari aholi salomatligi uchun jiddiy ekologik xavf manbai hisoblanadi. Uzoq muddat davomida bunday zarrachalar ta'sirida qolish, nafas olish tizimi, xususan bronxit, astma kabi akasalliklarning ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli sanoat korxonalarida chang-gaz tozalash tizimlarini modernizatsiya qilish, aholi uchun ekologik profilaktika choralari targ'ib

etish, monitoring tizimini kengaytirish hamda ekologik siyosatni takomillashtirish orqali PM2.5 zarrachalarini kamaytirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. JSST(WHO) “Zarrachali moddalar, ozon, azot dioksidi va oltingugurt sioksidi bo’yicha havoning sifatiga oid qo’llanma” 2021
2. Muftaydinov Q., Qodirov M., Yulchiyev E. “Ekologiya”
3. Qodirov B., Tursunov S. “ O’zbekiston shaharlarida atmosfera havosining ifloslanish darajasi va kamaytirish yo’llari”. Ekologiya va atof muhit jurnali 22-28
4. Karimov A. “Nafas olish tizimi kasalliklari va ularni oldini olish” 2018
5. Hasanov M. “ Nafasnyo’llarining surunkali kasalliklari va ekologik omillar ta’siri” 2016
6. O’zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o’zgarishi milliy qo’mitasi sayti ma’lumotlari